

НАДЕЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИММУНО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ И РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

Тураев Телман Темирович

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины. г. Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186368>

Для дифференциации патологических состояний важен учет иммуно-биохимических показателей крови. Для чего автором проведено исследование для проверки равенства дисперсия случайных показателей двух выборок. Выборки составляли показатели крови при атипичной пневмонии (АП) и респираторной аллергии (РА). Регрессионный анализ критерия Фишера позволяет оценить значимость и надежность включения показателей для правильной постановки диагноза. Результаты анализа изученных параметров крови у пациентов с АП и РА в сравнительном аспекте позволили выявлению характерных сдвигов изученных параметров у детей.

Ключевые слова: респираторные заболевания, атипичная пневмония, цитокины, дети, диагностика, надежность.

To differentiate pathological conditions, it is important to take into account Clinical-immunologic investigations parameters. The samples were blood counts for atypical pneumonia (AP) and respiratory allergy (RA). Regression analysis of the Fisher criterion allows us to assess the significance and reliability of the inclusion of indicators for the correct diagnosis. The results of the analysis of the studied blood parameters in patients with AP and RA in a comparative aspect allowed the identification of characteristic shifts in the studied parameters in children.

Keywords: respiratory diseases, atypical pneumonia, sitokines, diagnosis, reliability

Патологик шароитларни фарқлаш учун иммуно-биокимёвий қон параметрларини ҳисобга олиш муҳимдир. Муаллиф иккита танловнинг тасодифий кўрсаткичлари дисперсияларининг тенглигини текшириш учун намуналар атипик пневмония (АП) ва респиратор аллергиялар (РА) учун қон параметрларидан иборат эди. Фишер тестининг регрессион таҳлили тўғри таъхис қўйиш учун кўрсаткичларни қиритишининг аҳамияти ва ишончлилигини баҳолашга имкон беради. АП ва РА билан оғриган беморларда ўрганган қон параметрларини қиёсий жиҳатдан таҳлил қилиш натижалари болаларда ўрганилаётган параметрларнинг характерли силжишларини аниқлашга имкон берди.

Калит сўзлар: респиратор касалликлар, атипик пневмония, цитокинлар, диагностика, ишончлилиги.

Известно, что определение уровня общего IgE в сыворотке крови не имеет высокого диагностического значения из-за широкой вариации данного показателя среди больных с различной патологией. Кроме того, помимо аллергенсенсбилизации, на синтез IgE влияют очень многие факторы (например, вирусы, гельминты, поллютанты и др.) [3. с121-127].

Для оценки иммуно-биохимического статуса проводили беседу и тщательное изучение анамнеза 120 больных детей, госпитализированных в БОДММЦ. Из них 1-ю группу составили 60 больные атипичной пневмонией (АП) дети были раннего возраста, 2-ю группу составили 60 больные с АП детей в дошкольном и школьном возрасте.

Сравнительную группу составили 120 больные дети с респираторными аллергиями (РА): из них 1а-группу составили дети раннего возраста с РА (60), 2а-группу составили больные дети с РА в дошкольном и школьном возрасте (60).

Для дифференциальной диагностики клинических одинаковых симптомов респираторной аллергии и респираторных заболеваний, вызванных атипичными возбудителями необходимо изучение цитокинов, прокальцитонина (ПКТ) и IgE.

Для дифференциации патологических состояний важен учет иммуно-биохимических показателей крови. Для чего проводили исследование по определению критерия Фишера, который применяется для проверки равенства дисперсия случайных показателей двух выборок.

Результаты анализа изученных параметров крови у пациентов с АП и РА в сравнительном аспекте позволили выявлению характерных сдвигов изученных параметров у детей. Установлена статистически значимая тенденция к повышению уровня IgE у детей с аллергией.

Сравнительный анализ уровня общего IgE сыворотке крови в зависимости от нозологии и возраста детей показал статистически значимые различия в виде подъема в 1,75 раза у детей (2-группы) с АП, табл.1.

Таблица 1

Показатели крови у детей с респираторными заболеваниями, (M ±m)

Показатели	1-группа n=60	2-группа n=60	1а-группа n=60	2а-группа n=60
IgE, МЕ/мл	30,67± 0,1	53,67±0,12***	55,7±0,3***	58,9±0,12***

Примечание: * Значения достоверны по отношению к 1-группе
(*P<0,05 - **0,01-***0,001)

При этом у детей с РА не зависимо от возраста IgE был высоким против 1-группы в 1,8 - 1,9 раза, что подтверждает данные Мачарадзе Д.Ш. (2017) и важность учета сочетанного течения РА с заболеваниями, связанные с вирусами, гельминтами, поллютантами и др.

В исследовании проведенная оценка по критерию Фишера показала надежность и важность определения IgE для дифференциации РА и АП при коинфекции-R² =0,9635. Таким образом, изучение IgE для дифференциации респираторных состояний является важным и надежным.

Для определения показаний к назначению антибиотиков и эффективности антимикробной терапии при АП проводили анализ по определению ПКТ в крови.

Результаты сравнивали во всех четырех группах пациентов. Оказалось, что ПКТ у детей 2-й, 1а и 2а- группы имеет тенденцию к повышению, то есть у детей с АП при коинфекции высокая склонность к бактериальному инфицированию: до 0,29±0,4 пг/мл, 0,41±0,6 пг/мл и 0,37±0,30 пг/мл, соответственно, по отношению к показателям 1-группы- 0,04±0,02 пг/мл, табл1.

Таблица 2

Показатели крови у детей с респираторными заболеваниями, (M ±m)

Показатель	1-группа, n=60	2-группа, n=60	1а-группа, n=60	2а-группа, n=60
ПКТ пг/мл	0,04±0,02	0,29±0,4	0,41±0,6	0,37±0,30

Примечание: *Значения достоверны по отношению к 1-группе(*P<0,05-***0,01-***0,001)

Хотя полученные результаты значений ПКТ у больных в сравнительном аспекте, не имеют достоверную значимость, точная оценка критерия Фишера при этом позволила определить надежность и важность учета уровня ПКТ для проведения дифференциальной диагностики при постановке диагноза детям с респираторными симптомами.

Оценка по критерию Фишера показала $R^2 = 0,9832$, что подтверждает надежность и важность определения ПКТ в крови при дифференциальной диагностике респираторных заболеваний у детей.

Изучение провоспалительного цитокина IL-8 у детей с респираторными заболеваниями показало повышение статистически значимый подъем у детей 1а- и 2а-группы: $-97,9 \pm 0,1$ пг/мл и $149,4 \pm 0,5$ пг/мл соответственно против значений 1-группы- $32,3 \pm 0,3$ пмл ($p < 0,001$), табл. 3.

Таблица 3

Показатели крови у детей с респираторными заболеваниями, (M ± m)

Показатели	1-группа n=60	2-группа n=60	1а-группа n=60	2а-группа n=60
IL-8, пг/мл	$32,3 \pm 0,3$	$44,6 \pm 0,2^{***}$	$97,9 \pm 0,1^{***}$	$149,4 \pm 0,5^{***}$

Примечание: * Значения достоверны по отношению к 1-группе (*P<0,05 - ***0,01-***0,001)

Интерлейкин-8 (IL-8) является одним из основных хемокинов, стимулирующим миграцию нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов в очаг воспаления. В исследованиях установлено, что IL-8 усиливает секрецию IL-6 и IL-1β активированными макрофагальными клетками. Полученные данные указывают на способность IL-8 непосредственно стимулировать провоспалительную активность макрофагальных клеток [1. с65-69].

Следовательно, при РА у детей также важно исключить наложение микробной и вирусной инфекции. Поэтому для разработки четких индикаторов дифференциации и правильной постановки диагноза проводили оценка по критерию Фишера.

Точная оценка по Фишеру показала надежность изучения IL-8 при респираторных состояниях у детей- $R^2 = 0,9822$.

Продуцентами IL-13 являются множество клеток, к ним относятся тучные клетки, базофилы, эозинофилы, Th2 CD4+, Th1 CD4+, CD8+ клетки [6.с 54-64].

Таким образом, были выявлены потенциальные биомаркеры активности IL-13, которые включают повышение уровней эозинофилов крови и мокроты, общего сывороточного IgE, белков, полученных из эпителия бронхов и выдыхаемого оксида азота [4. С 160; Corren J., 2013].

В наших исследованиях установлено повышение уровня IL-13 у пациентов 2-й группы в 1,64 раза против показателей 1-группы ($p < 0,05$), в 1,5 раза против значений 2а-группы($p < 0,05$), табл. 4.

Таблица 4.

Показатели крови у детей с респираторными заболеваниями, (M ± m)

Показатели	1-группа n=60	2-группа n=60	1а-группа n=60	2а-группа n=60

IL-13, пг/мл	38,0±2,33	62,1±1,67*	44,4±2,5	40,4±0,4
--------------	-----------	------------	----------	----------

Примечание: * Значения достоверны по отношению к 1-группе
(*P<0,05 - **0,01-***0,001)

Следовательно, у детей дошкольного и школьного возраста с респираторными заболеваниями отмечается повышение уровня IL-13 в 1,64 раза, чем у детей раннего возраста с респираторными заболеваниями и в 1,5 раза по отношению детей 2а-группы с РА в дошкольном и школьном возрасте. При этом у детей с РА не зависимо от возраста не отмечается резкий сдвиг уровня IL-13.

Полученные результаты показывают вовлечение в патологический процесс легочную ткань, что важно для дифференциальной диагностики РА и АП у детей.

В исследовании проведенная точная оценка по критерию Фишера показала надежность изучения IL-13 при определении тактики ведения больных детей с респираторными заболеваниями- $R^2 = 0,7819$.

Неадекватный иммунный ответ с дисрегуляцией иммунологической толерантности лежит в основе аллергических заболеваний [7.с 60-64].

Выделение цитокинов семейства ИЛ-17 индуцирует ремоделирование дыхательных путей, а повышенная экспрессия хемокинов привлекает различные клетки, включая нейтрофилы [2.с15-24]. ИЛ-17 вызывает экспрессию антимикробных пептидов, индуцирует продукцию ряда провоспалительных цитокинов, индуцирует миграцию нейтрофилов и/ или макрофагов в область воспаления и их активацию с последующим повреждением тканей. [9. с 133-137].

Исследование уровня IL-17А у отобранных для исследования пациен-тов показало достоверное снижение у больных детей (2а-группы) с РА в дошкольном и школьном возрасте до 9,5±0,28 пг/мл против показателя 1-й и 1а- группы: 12,6±1,08 пг/мл и 12,2±0,9 пг/мл, соответственно, $p < 0,05$, табл. 5.

Таблица 5

Показатели крови у детей с респираторными заболеваниями, (M ±m)

Показатели	1-группа n=60	2-группа n=60	1а-группа n=60	2а-группа n=60
IL-17А, пг/мл	12,6±1,08	10,5±0,75*	12,2±0,9	9,5±0,28*

Примечание: * Значения достоверны по отношению к 1-группе
(*P<0,05 - **0,01-***0,001)

Полученные результаты показывают усиление синтеза IL-17А у детей раннего возраста не зависимо от этиологических факторов развития рес-пираторных заболеваний. Установлены более высокие его концентрации у детей раннего возраста как при АП, так и при РА. При этом его синтез снижен при РА у детей в дошкольном и школьном возрасте (табл.5).

Точная оценка по критерию Фишера показала отсутствие связи развития респираторных состояний с синтезом IL-17А и не надежность изучения IL-17А для дифференциальной диагностики РА и АП у детей раннего возраста - $R^2 = 0,4694$.

Таким образом, для дифференциальной диагностики респираторных заболеваний с учетом коинфекции и коморбидности у детей важен учет надежности определения цитокинов IL-8, IL-13, IgE и ПКТ в сыворотке крови детей, что позволяет своевременному проведению дифференци-альной диагностики и точной постановки диагноза. А также

способствует сбережению государственных затрат за стационарное лечение по поводу РПИ.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Интерлейкин-8 способен поддерживать провоспалительную активность моноцитов (макрофагов) человека М.Е. Меняйло, В.В. Малащенко, В.А. Шмаров, и др// Гены & Клетки Том XIII, №1, 2018-с.65-69
2. Курбачева О.М., Павлова К.С. Фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы: от патогенеза и клинической картины к выбору терапии // Российский аллергологический журнал.2013. -№ 1. -С. 15–24.
3. Мачарадзе Д.Ш.. Современные клинические аспекты оценки уровней общего и специфических IgE. Педиатрия. 2017; 96 (2): 121–127.
4. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика»; 5-е изд., перераб. и доп. М. : Оригинал-макет, 2017. 160 с.
5. Akdis C.A., Agache I. The underlying mechanisms in allergy // EAACI Global Atlas of Allergy. Zurich: European Academy of Allergy and Clinical Immunology. 2014. P. 39–42
6. Lockey, R.F.; Rael, E.L., Interleukin-13 Signaling and Its Role in Asthma. World Allergy Organ J 4, 54–64 (2011). <https://doi.org/10.1097/WOX>
7. Popov K. S., Burlutskaya A. V., Bikusheva R. N. et al. Association of Vegetative Parameters and Level of Control of Bronchial Asthma in Children // Medical Almanac. 2018. No. 3. P. 60–64. (In Russian).
8. Poulsen L.K. Cytokines and chemokines in allergic rhinitis //EAACI Global Atlas of Allergic Rhinitis and Chronic Rhino-sinusitis. Zurich: European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 2015. P. 29–31
9. Тураев Т.Т. Клинико - лабораторные, иммунологические индикаторы
10. при атипичной пневмонии. New Day In Medicine. 2023;9(59):133-137.